

ПЕДАГОГИК ТАЪЛИМДА ГЕНДЕР ЁНДАШУВ МАСАЛАЛАРИ

М.Т.Мирсолиева

педагогика фанлари доктори (DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17672849>

Сўнгги йилларда Ўзбекистонда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ислохотлар тизимида гендер масалалари, хотин-қизларнинг ижтимоий фаоллигини ошириш, уларнинг турмуш шароитларини яхшилаш, қобилиятларини эркин амалга оширишлари учун қулай шарт-шароитларни яратиш, қўллаб-қувватлаш билан боғлиқ норматив-ҳуқуқий база янада такомиллаштирилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан ёшлар маънавиятини юксалтириш бўйича илгари сурилган 5 та муҳим ташаббуснинг бири айнан хотин-қизлар масалалари, уларнинг касбий кўникмаларини ривожлантиришга қаратилди.

Маълумки, таълим тизими жамиятни яхлит тарзда акс эттирувчи кўзгу бўлиб, унга ўз таъсирини ўтказди ва ўз навбатида таълимда кечаётган янгиланишлар ҳам жамият тараққиётига таъсир ўтказмай қолмайди. Таълим тизими доирасида ўқитувчилар келажак авлодга ўзининг касбий маҳорати, хулқ-атвори, уларга муносабати орқали кучли таъсир этиш имкониятига эга. Ўқитувчилар таълимда гендер тенгликни жорий этишдаги ўзгаришларнинг ташаббускори бўлишлари керак. Бу эса ўз навбатида, бўлажак ўқитувчиларни тайёрлаш жараёнида гендер ёндашув масалаларининг долзарблигини яна бир бор исботлайди.

Хорижий ва МДХ мамлакатлари тадқиқотларида гендер ва таълимда гендер ёндашув масалалари ўғил ва қиз болаларга таълимда бир хил имкониятларни бериш ва тенгликни таъминлаш; ўқув жараёнида ўғил ва қиз болаларнинг психофизиологик хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда, уларнинг ўз имкониятларини тўлақонли рўёбга чиқариши учун хизмат қиладиган ўқитиш шакл ва методлари, воситаларини танлаш; таълим муассасасида гендер бағрикенгликни, гендер тенгҳуқуқлиликни таъминлаш, шунингдек таълим мазмунининг гендер таҳлилини амалга ошириш, ўқитувчиларнинг гендер саводхонлигини ошириш каби йўналишларда кенг ўрганилган (Э.Майер, К.Хиггинс, И.Кон, А. Мудрик, Л. Попова, И. И. Юкина, Ю. С. Тукачева, Л.И. Столярчук ва бошқалар).

В.В.Абраменкова (1980) томонидан олиб борган тадқиқот натижаларидан шунини кўриш мумкинки, 5-7 ёшли болалар орасида қизлар ўғил болаларга қараганда камроқ жазоланар эканлар. Шу ёшдаги қизлар кўпинча фақат ўзини ўйлайдилар, ўғил болалар эса кўпинча дўстларини, бошқаларни ўйлашади. Лекин бу борада олиб борилган тадқиқотлар натижасида эса буни аксини кўришимиз мумкин. Яъни ўғил болалар аксарият ҳолларда ўзларини ўйлашар, қизлар эса кўпроқ тенгдошларини ўйлар экан.

А.А.Бодалев (1983) бу борада далилларни келтиради: аёл ва эркаклардаги овознинг пастлиги ёки баландлиги уларни биринчи бор эшитаётган одамда уларнинг шахсий хусусиятларига нисбатан турлича ассоциацияларни келтириб чиқариши маълум бўлди. Аёлларнинг овозидаги кескинликка нисбатан негатив тавсифнома берилади, эркакларда

эса бу ҳолат ҳақида одамларнинг "ўзини бошқара олмайдиган, интеллекти юқори эмас, ожиз" деб ўйлашига мажбур қилди.

Республикамизда ҳам гендер ёндашув асосида узлуксиз таълим муассасаларида ўқитиш сифатини ошириш, хотин-қизларнинг ижтимоий фаоллигини ривожлантириш, касбий таълимда гендер масалалари каби йўналишларда тадқиқотлар (О.Мусурмонова, Н.Эгамбердиева, Р.Самаров, У.Темирова ва бошқ) амалга оширилган. Мазкур тадқиқотларнинг асосий йўналишида, хотин-қизларнинг ижтимоий фаоллигини ошириш масалалари гендер ёндашув орқали таҳлил этилган. Шу билан бирга, таълимда, хусусан, педагогик таълимдаги гендер ёндашув масалалари мазкур тадқиқотларда қисман ёритиб ўтилган.

Фикримизча, ўқитувчиларни тайёрлашда гендер жиҳатларни ишлаб чиқиш жараёни ва амалга ошириш тамойиллари уларни пировард натижага олиб келувчи асосий босқич ҳисобланади. Гендер жиҳатларни тушунган ўқитувчи гендер муаммоларидан хабардорлиги ва ҳис қила олиши асносида ёш авлодни онгли фикрлаш ва ҳаракат қилишига имкон ярата олади. Шундай экан, таълимда гендер тенгликни амалга ошириш ҳаракати ўқитувчидан бошланиб, унинг касбга тайёрлаш босқичидан, то узлуксиз малака ошириш босқичигача, бутун фаолиятини қамраб олиши керак.

Маълумки, касбий тайёргарлик - ўқитувчиларни касбга тайёрлаш жараёнидаги биринчи қадамдир. У бўлажак ўқитувчиларни касбий идеалларини шакллантириш, касбий муносабатларни ташкил этиш ҳамда педагогик кўникмаларга оид билимлар баъзасини ривожлантириш орқали тайёрлайди. Ушбу босқичда ўзлаштирилган билим, кўникмалар асосида талабалар кейинчалик ўз педагогик фаолиятини ташкил этади, ёш авлодни билим ва кўникмаларини шакллантирадиган ўзгаришларни амалга ошириш учун катта имкониятларга эга бўлади.

Талабалар олий таълим муассасаларида ўқиётган назарий фанлар ҳақида билиши жуда муҳим, аммо яхши педагог бўлиш учун бу етарли эмас. Касбий фаолиятга хос умумий ва хусусий педагогик маҳорат жуда муҳим, жумладан мавзу бўйича билимларни ўқувчиларга тушунтиришга ёрдам берадиган педагогик кўникмалар уларнинг касбий мотивациясини шакллантиради. Ўқувчиларнинг қизиқишини қўллаб-қувватлайдиган педагогик кўникмаларни самарали ўрганиш ва юқори натижаларга эришиш учун ёрдам беради.

Талабаларнинг касбий билим ва кўникмалардан ташқари (hard skills), талабаларга муҳим ҳаётий кўникмаларни, шу жумладан аналитик ва танқидий фикрлаш қобилиятларини, муаммоларни ҳал қилиш, мослашувчанлик, шахслараро мулоқот кўникмаларини ривожлантириш, шунингдек мустақил ва ҳамкорликда ишлашга ўргатиш (soft skills), гендер компетентликни шакллантириш жуда муҳим ҳисобланади.

Гендер ёндашув - гендер тенгсизлигининг мавжудлигини ва уларнинг сабаблари, оқибатларини тушуниш ҳамда уларнинг ечимини таъминлаш тўғрисидаги ёндашув. Гендер ёндашув эркак ва аёллар ўртасидаги гендер муносабатларидаги ўзгариш бўлиб, эркаклар ва аёллар учун фойдали таъсир кўрсатадиган ваколатлар ва мажбуриятларни янада тенг тақсимлашга ёрдам беради. Бўлажак ўқитувчиларни тайёрлашда гендер ёндашув эса – таълим стратегиясини ишлаб чиқишда, касбий тайёргарлик мазмуни ва технологияларини белгилашда, ўқитувчиларнинг касбий компетенцияларини ривожлантиришда, илмий-тадқиқотларни амалга оширишда гендер масалаларини бевосита жалб қилишни ўз ичига олади.

Педагогика олий таълим муассасалари ўқитувчилари (100-эркак, 115-аёл) ўртасида ўтказилган сўровнома натижаларини таҳлил этганимизда, таълим тизимининг барча босқичларида, жумладан бўлажак ўқитувчиларни тайёрлашда гендер сезувчанлик таъминлаш билан боғлиқ етакчи омиллар сифатида ўқув қўлланма ва адабиётларни яратишда гендер аспектларни эътиборга олиш; таълим муассасалари томонидан гендер сезувчан дастурларни яратиш ва оммалаштириш; ота-оналарнинг гендер маданиятини ошириш учун махсус курслар ташкил этиш; гендер ёндашувни тўлиқ ёритиш, бу борадаги илмий-тадқиқотларни олиб борилишига алоҳида эътибор қаратиш каби жиҳатлар алоҳида қайд этилди. Бу эса ўз навбатида, бўлажак ўқитувчиларнинг гендер компетентлигини шакллантириш масаласининг ҳам долзарблигини асослайди.

Назарий ва эмпирик таҳлилларни умумлаштирсак, бўлажак ўқитувчиларни тайёрлашда гендер ёндашув таълим жараёнининг барча таркибий қисмлари, яъни тарбиявий, таълимий (таълим мазмуни) ва методик (ўқитиш методлари, ўқув жараёнини ташкил этиш, педагогик ҳамкорлик) жиҳатларини, шунингдек, ташкилий-педагогик шарт-шароитларини гендер масалаларига таъсирчанлигини оширишни кўзда тутди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. “Ўқитувчиларни тайёрлашда гендер ёндашув масалалари” (Gender mainstreaming in teacher education in Asia-Pacific) ўқув қўлланма. Б.Намазов, Н.Эгамбердиева, М.Мирсолиева. Е.; 2018 й.
2. С.А.Васюра. Гендерная психология. Ижевск.; 2011 – 156 стр.
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/gendernyu-podhod-k-razvitiyu-lichnosti-v-sfere-obrazovaniya/viewer>